

La interacción entre Protección Civil y los Servicios Geológicos en Europa: hacia una colaboración más estrecha

The interaction between Civil Protection Authorities and Geological Surveys in Europe: forward to closer collaboration

R. Sarro¹, R. M. Mateos¹, M. Béjar-Pizarro¹, G. Herrera¹, A. Barra², O. Monserrat²,
R. Perez-Lopez¹, M. Martínez-Corbella¹, A. Potenciano³, L. Saenz de San Pedro³

1 Instituto Geológico y Minero de España. Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica. Área de Riesgos Geológicos. C/ Alenza 1, 28003 Madrid, España. r.sarro@igme.es; rm.mateos@igme.es; m.bejar@igme.es; g.herrera@igme.es; r.perez@igme.es; m.martinez@igme.es

2 Divisió Geomàtica, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Avinguda Carl Friedrich Gauss 7, 08860 Castelldefels, Barcelona, España. abarra@cttc.cat; omonserrat@cttc.cat

3 Dirección General de Protección Civil y Emergencias, C/Quintiliano, 21 - 28002 Madrid, España. apotenciano@procivil.mir.es; lsaenz@procivil.mir.es

Resumen: A pesar de los avances en el desarrollo de herramientas de mitigación, predicción y sistemas de alerta temprana, las emergencias por riesgos geológicos, como desprendimientos o inundaciones, siguen generando un fuerte impacto social y causando importantes pérdidas económicas en todo el panorama internacional. El aumento de la población, y su mayor concentración en zonas urbanas peligrosas, está incrementando los daños y afecciones relacionados con los peligros geológicos. En este sentido, en la actualidad se ha producido un cambio significativo respecto a la gestión tradicional del riesgo, pasando de estar supeditado a entidades especializadas a ser asumido por el conjunto de la sociedad. La sociedad demanda más información que responda a las preguntas de cómo, cuándo y por qué se producen estos procesos, y requieren respuestas eficientes que los protejan frente ellos. En este sentido, cómo de sólidas sean las relaciones entre los diferentes actores implicados, determinará la efectividad de la respuesta frente a estos riesgos. En el presente trabajo se muestra como es la interacción entre Protección Civil y los Servicios Geológicos en diferentes países de Europa, con respecto a las actividades de prevención de riesgos geológicos. Para este propósito se ha diseñado un cuestionario, con el que se ha buscado describir como es la colaboración entre ambas entidades actualmente, y cómo esta relación podría fortalecerse en el futuro.

Palabras clave: Emergencias, Protección Civil, Servicios Geológicos, Desastres naturales, Movimientos del terreno.

Abstract: *In spite of the advances made in the development of mitigation tools, and early warning systems, emergencies caused by geohazards, such as landslides or floods, generate a strong social impact and cause significant economic losses throughout international framework. The increase concentration of people in urban areas, is increasing the damages and precursor stages. In this sense, currently there has been a significant change in relation to the traditional management of risk, going from being subject to specialized entities being assumed by the whole society. Society demands more information that answers the questions of how, when and why these processes occur, and require efficient answers to protect them against them. As the relationships between the different actors involved are solid, it will determine how effective the response can be given to these risks. This work shows how the interaction between Civil Protection and Geological Services at different countries in Europe is, regarding to geohazards prevention activities. For this purpose, a questionnaire has been designed, to describe what the current collaboration in geohazard prevention activities is and how this relationship could be strengthened to increase in the future.*

Keywords: *Emergency, Civil Protection, Geological Surveys, Natural disasters, Landslides.*

INTRODUCCIÓN

Minimizar los daños ocasionados por los fenómenos geológicos, y en consecuencia mitigar el riesgo asociado a los mismos, es un tema crítico que requiere de un compromiso político y de responsabilidad por parte de la sociedad y de las Administraciones para lograrlo. El objetivo principal de todas las iniciativas desarrolladas en esta línea, se focaliza en disminuir la vulnerabilidad de las personas y los bienes que se encuentran expuestos a los peligros. Para

ello, es necesario canalizar los esfuerzos hacia el análisis y gestión de los factores involucrados en los desastres naturales, tales como (i) controlar la exposición a través de la gestión correcta (Sarro *et al.*, 2019) y del uso sostenible del suelo y los recursos naturales, la ordenación del territorio, incluida la planificación urbanística (Mateos *et al.*, 2020), y la protección del medio ambiente, (ii) implantar sistemas de alerta temprana y (iii) mejorar las estrategias de gestión que incluyan la previsión y evaluación del impacto de los diferentes riesgos. Sin embargo, estas acciones implican